

Abandono educativo en la Universidad Nacional: análisis de supervivencia con el modelo de Cox

Student dropout at Universidad Nacional: survival analysis using the Cox model

Abandono escolar na Universidade Nacional: análise de sobrevivência com o modelo de Cox

Resumen

Introducción: Aunque el abandono educativo en la educación superior ha generado amplia producción académica, sigue siendo un desafío institucional que exige fortalecer y replantear estrategias orientadas a la permanencia estudiantil.

Objetivo: Se evalúa los factores asociados al riesgo de abandono educativo desde una perspectiva temporal mediante un modelo de riesgos proporcionales de Cox, integrando variables académicas del primer año y sociodemográficas.

Metodología: Se realizó un estudio cuantitativo, longitudinal y no experimental basado en registros administrativos de estudiantes con ingreso entre 2009 y 2024 ($n = 49\ 567$). Se aplicó análisis de supervivencia para modelar el tiempo hasta el abandono, considerando censura para estudiantes activos, egresados y graduados.

El análisis se realizó mediante un modelo de Cox tras control de colinealidad y depuración de covariables.

Resultados: Entre los hallazgos destaca que el modelo mostró un adecuado desempeño predictivo (C-index = 0.7536). Los factores académicos tempranos emergen como principales predictores directos: un mayor promedio del primer año actúa como factor protector (HR = 0.758), mientras que el aumento en reprobación incrementa el riesgo (HR = 1.0099).

Conclusiones: Las variables sociodemográficas y territoriales operan como condicionantes estructurales indirectos. El estudio aborda el abandono como proceso dinámico, diferenciando factores académicos directos y condiciones estructurales indirectas para comprender el riesgo.

Palabras clave: deserción escolar, enseñanza superior, estudiante universitario, análisis estadístico

Abstract

Introduction: Although educational dropout in higher education has generated extensive academic production, it remains an institutional challenge that requires strengthening and rethinking strategies aimed at student retention. **Objective:** This study evaluates factors associated with the risk of educational dropout from a temporal perspective using a Cox proportional hazards model, integrating first-year academic and sociodemographic variables. **Methodology:** A quantitative, longitudinal, non-experimental study was conducted based on administrative records of students admitted between 2009 and 2024 ($n = 49,567$). Survival analysis was applied to model time to dropout, considering censoring for active, completed, and graduated students. The analysis was performed using a Cox model after controlling for collinearity and refining covariates. **Results:** Among the findings, the model demonstrated adequate predictive performance ($C\text{-index} = 0.7536$). Early academic factors emerged as the main direct predictors: a higher first-year GPA acted as a protective factor ($HR = 0.758$), while an increase in course failure raised the risk ($HR = 1.0099$). **Conclusions:** Sociodemographic and territorial variables operated as indirect structural conditions. The study approaches dropout as a dynamic process, distinguishing between direct academic factors and indirect structural conditions to better understand risk.

Keywords: student dropout, higher education, university students, statistical analysis

Resumo

Introdução: Embora a evasão educacional no ensino superior tenha gerado ampla produção acadêmica, continua sendo um desafio institucional que exige o fortalecimento e a reformulação de estratégias voltadas à permanência estudantil. **Objetivo:** Avaliar os fatores associados ao risco de evasão educacional a partir de uma perspectiva temporal, utilizando um modelo de riscos proporcionais de Cox,

integrando variáveis acadêmicas do primeiro ano e características sociodemográficas. **Metodologia:** Foi realizado um estudo quantitativo, longitudinal e não experimental, com base em registros administrativos de estudantes ingressantes entre 2009 e 2024 (n = 49.567). Aplicou-se análise de sobrevivência para modelar o tempo até a evasão, considerando censura para estudantes ativos, egressos e diplomados. A análise foi conduzida por meio de um modelo de Cox após controle de colinearidade e depuração das covariáveis. **Resultados:** Entre os achados, destaca-se que o modelo apresentou desempenho preditivo adequado (C-index = 0,7536). Os fatores acadêmicos iniciais emergem como principais preditores diretos: uma maior média no primeiro ano atua como fator protetor (HR = 0,758), enquanto o aumento na reprovação eleva o risco (HR = 1,0099). **Conclusões:** As variáveis sociodemográficas e territoriais operam como condicionantes estruturais indiretos. O estudo aborda a evasão como um processo dinâmico, distinguindo fatores acadêmicos diretos e condições estruturais indiretas para compreender o risco.

Palavras-chave: evasão escolar, ensino superior, estudante universitário, análise estatística

I. Introducción

Históricamente, las universidades han evolucionado desde un modelo de acceso restringido y elitista hacia uno de acceso más universal, lo que ha generado una mayor diversidad estudiantil y la necesidad imperante de desarrollar estrategias para la reducción del abandono (Portal Martínez et al., 2022).

La conceptualización del abandono educativo es compleja y multifacética, a partir de la diversidad de enfoques desde los que se ha investigado, entre estos: sociológicos, interaccionistas, organizativos, psicológicos y económicos (Villegas & Núñez Lira, 2024; Barragán Moreno & González Támara, 2024); pero en su generalidad se entiende como la interrupción de la relación entre la persona estudiante y su programa de estudios antes de su culminación (Guzmán Rincón et al., 2022). No obstante, es crucial distinguir entre el abandono forzoso y voluntario, así como entre el definitivo y el transitorio, el cual implica un posible retorno a la

trayectoria educativa, aunque con un rezago asociado (Sibrián Escobar & Ayala Sánchez, 2025).

Además de esta caracterización y conceptualización, el abandono se representa como una problemática multifactorial con implicaciones significativas para estudiantes, instituciones y la sociedad en general (Macero Méndez, 2025; Álvarez-Pérez & López-Aguilar, 2023; Rochin Berumen, 2021). Desde este contexto, esta temática ha sido ampliamente investigada y su interés ha incrementado recientemente a raíz de la pandemia del COVID-19 (De la Cruz-Campos et al., 2023).

Sin embargo, los principales modelos teóricos que se utilizan para explicarlo tienen más de 30 años de existencia, entre estos resaltan las contribuciones de Spady (1970), quien explica el abandono como una retirada social provocada por baja integración de la persona estudiante en la comunidad universitaria; por su parte, Tinto (1975), retoma la propuesta de Spady y desarrolla un modelo más complejo y menciona que el abandono educativo es el resultado de un proceso longitudinal de interacción entre la integración académica y la integración social de la persona estudiante.

Así mismo, Bean & Metzner (1985) ampliaron el modelo de Tinto porque consideraron que no explicaba adecuadamente la realidad del estudiantado que presenta vulnerabilidad psicosocial y propusieron que el abandono educativo depende no solo de la integración académica y social, sino también de factores externos como las condiciones económicas, las responsabilidades familiares, entre otras.

Más adelante, Ethington (1990) propuso un modelo estructural de persistencia que integra dimensiones sociológicas y psicológicas, incorporando conductas de logro como la perseverancia y la elección de metas, mediadas por el autoconcepto académico, las expectativas de éxito y el apoyo familiar. Y, por último, Cabrera et al., (1993) desarrollaron un modelo integrador que combina los aportes de Tinto (1975) y de Bean & Metzner (1985), destacando que el abandono educativo depende de la interacción entre factores individuales, institucionales y contextuales.

1.1 Factores personales

Entre estos factores se menciona la elección vocacional, Portal Martínez et al., (2022); y Rodríguez-Esteban & Carretero-Serrano (2023) señalan que el escaso autoconocimiento de intereses profesionales, habilidades y valores favorece elecciones de carrera poco coherentes con el perfil personal del estudiantado, aumentando la indecisión y el riesgo de abandono.

En la dimensión académica, se ha reconocido que el primer año universitario concentra el mayor riesgo de abandono (Macero Méndez, 2025), al representar el periodo de ajuste más intenso a las demandas académicas y sociales de la educación superior (Marschall et al., 2024). No obstante, la investigación reciente subraya la importancia de un seguimiento continuo del desempeño académico a lo largo de la trayectoria educativa (Macero Méndez, 2025).

Por su parte, Sibrián Escobar & Ayala Sánchez (2025) señalan que a pesar de que un bajo rendimiento académico puede ser una causa para el abandono educativo, sea este transitorio o definitivo, no es la única, y a menudo se relaciona este con deficiencias en la formación previa. Este desajuste entre la formación de secundaria, las exigencias del plan de estudios universitario y los apoyos institucionales aumenta la probabilidad de abandono, particularmente entre estudiantes provenientes de zonas rurales o con trayectorias educativas que presentan brechas de aprendizajes (Hark Söylemez, 2024; Sibrián Escobar & Ayala Sánchez, 2025; Núñez-Naranjo, 2024; Gómez Gallego et al., 2021).

Además, se ha analizado cuando el estudiante descubre que la carrera no era lo que imaginaba, no le apasiona tanto como creía o las salidas laborales no son las esperadas, lo que debilita la integración académica y aumenta la probabilidad de abandono (Marschall et al., 2024; Borja-Gil et al., 2024).

También se ha señalado entre los factores personales las diferencias por género, indicando una mayor propensión al abandono en varones que priorizan la inserción laboral sobre los estudios (Pérez Piñón et al., 2023).

Otros estudios han enfatizado sobre la salud mental del estudiantado y han señalado que la ansiedad, la depresión, el estrés y las dificultades de afrontamiento reducen la motivación y el compromiso, incrementando el riesgo de abandono (Thomas et al., 2021; Zhai & Carney, 2024). Además, a partir de la pandemia del

COVID-19 se agravaron aún más estas enfermedades, intensificando los problemas de salud mental preexistentes e introduciendo otros nuevos, como el aislamiento social y las exigencias del aprendizaje remoto (Duraku et al., 2024).

1.2 Factores sociales

La integración social constituye un componente determinante en el abandono educativo (Cabrera et al., 1993), al reflejar el grado en que el estudiantado establece vínculos significativos con sus pares, docentes y otros miembros de la comunidad universitaria (Portal Martínez et al., 2022).

La literatura muestra que la calidad de estas interacciones, junto con la participación en actividades académicas, extracurriculares y la identificación con la cultura institucional, fortalece el sentido de pertenencia y la permanencia educativa (Tlalajoe-Mokhatla, 2024; Baalman et al., 2022; Marschall et al., 2024; Guzmán Rincón et al., 2022).

También se ha destacado la actitud del profesorado como un elemento que puede obstaculizar el progreso académico y fomentar el abandono (Pérez Piñón et al., 2023). Así mismo, Srairi (2022) señala que el tamaño de los grupos y la proporción de estudiantes por docente son variables críticas, ya que condicionan las oportunidades de acompañamiento personalizado y de participación activa. De manera similar, Sibrián Escobar & Ayala Sánchez (2025) señalan que la masificación en las aulas limita la retroalimentación docente y el sentido de pertenencia estudiantil.

1.3 Factores institucionales

Diversas investigaciones coinciden en que la estructura y el funcionamiento de las instituciones inciden directamente en la permanencia estudiantil (Srairi, 2022; Sibrián Escobar & Ayala Sánchez, 2025), al configurar las condiciones bajo las cuales se desarrolla la vida universitaria.

También se destacan los apoyos estudiantiles como becas, inducción a la vida universitaria, mentorías, tutorías académicas o asesoramiento psicológico (Bruna-Jofré et al., 2024).

Hay un creciente interés por el desarrollo de sistemas de alerta temprana (Portal Martínez et al., 2022), que monitorean variables como el rendimiento académico y el comportamiento estudiantil. Estos sistemas emergen como herramientas eficientes para identificar a aquellas personas con intención de abandonar y permiten la implementación de intervenciones oportunas (Guzmán Rincón et al., 2022; Zamora Araya, 2023; Macero Méndez, 2025).

La aplicación de algoritmos predictivos, como los basados en el aprendizaje automático, ha demostrado ser particularmente efectiva para identificar estudiantes en riesgo (Wild et al., 2023; Macero Méndez, 2025), permitiéndoles a las instituciones diseñar programas de apoyo personalizados en lugar de intervenciones genéricas (González-Nucamendi et al., 2023). Así, modelos de predicción basados en regresión logística, árboles de decisión, KNN y redes neuronales han mostrado un éxito considerable en la identificación de estudiantes con alto riesgo de abandono (Rivera Vergaray, 2021; Ferdinand Loder, 2024).

Estos modelos no solo consideran factores académicos, sino también atributos demográficos, personales y sociales, lo que mejora la precisión en la identificación de estudiantes vulnerables (Fahd & Miah, 2023).

No obstante, Mouraz & Sousa (2024) y Srairi (2022) señalan que, para evitar que estos sistemas de alertas se conviertan en respuesta meramente descriptivas, se deben reforzar las siguientes acciones institucionales: cursos de nivelación, atención de la repitencia, ajustes de carga y derivaciones a apoyo académico y psicoeducativo (Tlalajoe-Mokhatla, 2024).

1.4 Factores contextuales

Se menciona que factores socioeconómicos y geográficos condicionan de manera significativa la permanencia o el abandono (Hark Söylemez, 2024); además, las desigualdades en los ingresos familiares, el acceso a servicios, la infraestructura universitaria y la conectividad digital se traducen en diferencias en el rendimiento académico y en la posibilidad del abandono educativo (Mouraz & Sousa, 2024; Scheunemann et al., 2022).

Las dificultades económicas emergen como un predictor significativo (Sibrián Escobar & Ayala Sánchez, 2025), afectando la financiación de los estudios

y, en ocasiones, impulsando al estudiantado a ingresar al mercado laboral (Portal Martínez et al., 2022).

Así mismo, las responsabilidades laborales y de cuidado del estudiantado limitan el tiempo disponible para el aprendizaje, especialmente entre quienes provienen de zonas periféricas y rurales (Meyer et al., 2022).

En el contexto de la pandemia, diversas investigaciones (Han & Kumwenda, 2025; Brown et al., 2023) señalaron que las brechas de conectividad y acceso a recursos tecnológicos acentuaron el riesgo de abandono en la educación superior. Si bien los programas de inclusión digital y préstamo de equipos contribuyeron a mitigar parcialmente dichos efectos; no obstante, Guzmán Rincón et al. (2022) enfatizan que estos apoyos no modifican las causas estructurales del fenómeno, asociadas a la desigualdad territorial, la precariedad económica y la limitada capacidad institucional de acompañamiento en contextos periféricos y rurales.

II. Metodología

La investigación se enmarca en un enfoque cuantitativo, en tanto analiza variables empíricas observables y emplea modelos estadísticos para estimar el riesgo del abandono educativo. Además, adopta un diseño no experimental de tipo longitudinal, debido a que no se manipulan deliberadamente las variables, e incorpora la dimensión temporal para analizar la ocurrencia del evento de interés y la variación del riesgo asociado a lo largo de tiempo (Artavia-Medrano & Gurdían-Fernández, 2023), permitiendo examinar cambios en el riesgo del abandono educativo en el periodo de seguimiento.

El objetivo de la investigación consistió en evaluar los factores asociados al riesgo de abandono educativo desde una perspectiva temporal, por lo que se utilizó un modelo de riesgos proporcionales de Cox que incorporó variables académicas correspondientes exclusivamente al primer año de estudio y variables sociodemográficas de la población estudiantil. Esto contribuyó a estimar razones de riesgo e interpretar las trayectorias de permanencia mediante curvas de supervivencia ajustadas bajo perfiles fijos de covariables.

2.1 Datos

Para este fin, se utilizaron registros institucionales proporcionados por el Departamento de Registro de la Universidad Nacional (2025), correspondientes al estudiantado de carreras de grado que ingresó entre 2009 y 2024 (49 567 registros). La unidad de análisis correspondió a la persona estudiante, mientras que la unidad de observación estuvo constituida por los registros asociados a su trayectoria académica e información sociodemográfica.

2.2 Preparación de los datos y modelo de análisis

En el análisis de supervivencia se consideraron como datos censurados el estudiantado activo, las personas egresadas y las personas graduadas. De acuerdo con la tipología de permanencia de la institución, la población graduada se divide en dos subcategorías: quienes se graduaron en el tiempo establecido y quienes se graduaron con rezago; se descartó la población graduada en el tiempo establecido <4 años y la población graduada con rezago <5 años.

Posteriormente, se realizó la limpieza de los datos y se procedió a analizar la colinealidad entre covariables como paso previo al ajuste del modelo de riesgos proporcionales de COX.

2.3 Selección de covariables y construcción de la base de análisis

El conjunto inicial de variables candidatas incluyó indicadores académicos, sociodemográficos y contextuales, clasificados en los siguientes grupos:

- Variables numéricas: edad, nota de admisión, promedio ponderado, cantidad de cursos matriculados, porcentaje de cursos aprobados, porcentaje de cursos reprobados, porcentaje de cursos desertados, promedio ponderado del primer año y logro académico.
- Variables categóricas: sexo, estrato (clasificación institucional de la persona estudiante según el tipo de colegio de procedencia), tipo de colegio, zona (clasificación urbano-rural según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011), índice de desarrollo social 2017 del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2017), región (Región Central, Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar

Caribe y Huetar Norte), modalidad del colegio según clasificación institucional, colegio indígena y condición de beca.

Con el fin de garantizar la estabilidad estadística del modelo de riesgos proporcionales de Cox y evitar problemas de multicolinealidad, se desarrolló un proceso sistemático de selección de covariables basado en dos criterios complementarios: (i) análisis de correlación entre variables numéricas y (ii) evaluación de inflación de varianza mediante el Factor de Inflación de la Varianza (VIF) y su versión ajustada para variables categóricas, el Factor de Inflación de la Varianza Generalizado (GVIF).

2.4 Análisis de correlación entre variables numéricas

La matriz de correlación reveló la presencia de un clúster de variables altamente correlacionadas ($|r| > 0.75-0.90$), particularmente entre el promedio ponderado del primer año, el porcentaje de cursos aprobados, el logro académico y el porcentaje de cursos desertados. Estas variables representan diferentes aproximaciones a un mismo constructo subyacente: el desempeño académico temprano de la persona estudiante.

La inclusión simultánea de estas covariables habría introducido redundancia informativa y habría generado estimaciones inestables de los coeficientes del modelo. Por esta razón, se seleccionó como variable representativa principal del rendimiento académico el *promedio ponderado del primer año*, por tratarse de una medida continua, sintética y ampliamente utilizada en la literatura como predictor del abandono universitario.

Adicionalmente, se conservó la variable *porcentaje de cursos reprobados*, la cual presentó correlaciones bajas o moderadas con las demás variables académicas. Esto aportó información complementaria sobre las dificultades académicas de la persona estudiante y evitó solapamiento con el promedio general. Las variables altamente correlacionadas (nota de admisión, promedio ponderado general, porcentaje de cursos aprobados, logro académico y porcentaje de cursos desertados) fueron excluidas del conjunto final de covariables por redundancia estadística.

2.5 Evaluación de colinealidad mediante VIF

Posteriormente, se ajustó un modelo preliminar con las covariables seleccionadas y se evaluó la colinealidad mediante el VIF y el GVIF ajustado para variables categóricas. Este análisis evidenció asociaciones estructurales elevadas entre algunas variables categóricas relacionadas con el tipo y la modalidad del colegio de procedencia.

En particular, las variables *tipo de colegio* y *modalidad del colegio*, según clasificación institucional, mostraron alta dependencia conceptual y estadística con la variable estrato, por lo que se optó por conservar únicamente esta última como una medida sintética del sistema educativo de procedencia de la persona estudiante. Asimismo, se excluyeron variables que no aportaban información independiente o que incrementaban innecesariamente la complejidad del modelo.

El conjunto final de covariables no presentó colinealidad problemática (GVIF ajustado < 2 en todos los casos), lo que garantiza la estabilidad numérica de los estimadores y la interpretabilidad de los efectos.

2.6 Construcción de la base final de análisis

Como resultado de este proceso de depuración estadística y conceptual, se generó la base de datos *Fuente_Ana.Supervivencia*, que incluye únicamente las covariables que:

- No presentan multicolinealidad severa.
- Representan dimensiones conceptualmente relevantes para el estudio del abandono educativo.
- Permiten una interpretación clara dentro del marco del modelo de supervivencia.
- Las variables finales seleccionadas fueron:
- Promedio ponderado del primer año.
- Porcentaje de cursos reprobados.

- Estrato educativo según colegio de procedencia¹.
- Índice de Desarrollo Social 2017.
- Condición de beca.
- Sexo.
- Edad.
- Región de procedencia.

Este conjunto integra tres dimensiones fundamentales del fenómeno del abandono:

- Rendimiento académico temprano.
- Condiciones socioeducativas y territoriales.
- Características individuales y apoyo institucional.

III. Resultados

3.1 Análisis de las salidas del programa

La calidad global de ajuste del modelo de riesgos proporcionales de Cox fue evaluada mediante las pruebas de razón de verosimilitud (Likelihood Ratio), Wald y Score (log-rank), las cuales resultaron altamente significativas ($\chi^2 = 15109.48, 17690.35$ y 21473.04 , respectivamente; $gl = 15$; $p < 0.001$). Estos resultados indican que el conjunto de covariables incluidas en el modelo contribuye de manera significativa a explicar la variabilidad en el tiempo hasta el abandono educativo, en comparación con un modelo nulo sin predictores. Asimismo, el índice de concordancia (C-index) alcanzó un valor de 0.7536 , lo que evidencia una adecuada capacidad discriminativa del modelo para ordenar correctamente al estudiantado según su riesgo relativo de abandono. En términos prácticos, este valor sugiere que, en aproximadamente el 75% de los pares comparables, el modelo asigna un mayor riesgo a la persona estudiante que efectivamente presenta el evento antes en el tiempo. En conjunto, estos indicadores confirman que el modelo

¹ El modelo de admisión de la UNA clasifica al estudiantado en tres estratos según el colegio de procedencia: estrato 1 (colegios privados, científicos, humanísticos y extranjeros), estrato 2 (colegios públicos académicos y técnicos profesionales) y estrato 3 (colegios indígenas, educación abierta, colegios nocturnos, entre otros) (Departamento de Registro de la Universidad Nacional, 2025).

presenta un ajuste estadísticamente robusto y un desempeño predictivo satisfactorio, respaldando su idoneidad para el análisis de los factores asociados a la permanencia y abandono educativo (Tabla 1).

Tabla 1

Pruebas globales del modelo

Prueba	Estadístico	gl	p
Razón de verosimilitud (LR)	15109.481	15	<0.001
Wald	17690.350	15	<0.001
Score (log-rank)	21473.038	15	<0.001
Concordancia (C-index)	0.754		

Nota: Elaboración propia.

La Tabla 2 resume las estimaciones del modelo de riesgos proporcionales de Cox, expresadas mediante razones de riesgo (HR) e intervalos de confianza al 95% para cada una de las covariables incluidas. Este cuadro constituye la base cuantitativa para la construcción de las curvas de supervivencia ajustadas por perfil fijo, permitiendo identificar la dirección y magnitud del efecto de cada variable sobre el riesgo de abandono. Las estimaciones se presentan bajo un enfoque multivariado, controlando simultáneamente por factores académicos y sociodemográficos.

Tabla 2

Resultados del modelo de Cox (HR e IC95%)

Variable	HR	IC95% inferior	IC95% superior	p
Promedio ponderado (primer año)	0.7581	0.7545	0.7617	<0.001
Porcentaje de cursos reprobados	1.0099	1.0092	1.0105	<0.001
Estrato 1	1.0011	0.9559	1.0486	0.962
Estrato 2	0.9211	0.8880	0.9554	<0.001
IDS 2017 Medio	0.9420	0.9099	0.9754	<0.001

IDS 2017 Bajo	0.9142	0.8692	0.9616	<0.001
IDS 2017 Muy bajo	0.8861	0.8271	0.9493	<0.001
Beca inicial (no becado)	1.3061	1.2677	1.3458	<0.001
Sexo masculino	0.9553	0.9306	0.9808	<0.001
Edad	1.0099	1.0063	1.0135	<0.001
Región Central	0.9328	0.8893	0.9785	0.004
Región Chorotega	0.8902	0.8411	0.9422	<0.001
Región Huetar Caribe	0.9043	0.8389	0.9747	0.009
Región Huetar Norte	0.9081	0.8488	0.9716	0.005
Región Pacífico Central	0.9112	0.8288	1.0019	0.055

Nota: Elaboración propia.

En la Tabla 3 se presenta el aporte estadístico de cada covariable al modelo de riesgos proporcionales de Cox, evaluado mediante el análisis de devianza (ANOVA). Los resultados indican que todas las variables incluidas contribuyen de manera significativa a la explicación del tiempo hasta el abandono educativo ($p < 0.001$). En particular, el promedio ponderado, el porcentaje de cursos reprobados y la condición de beca muestran los mayores valores de chi-cuadrado, evidenciando su peso relativo dentro del modelo, seguidos por el estrato socioeconómico y el Índice de Desarrollo Social (IDS). Estos hallazgos confirman la relevancia conjunta de factores académicos y sociodemográficos en la dinámica de permanencia universitaria.

Tabla 3

Aporte por variable (ANOVA del modelo Cox)

Variable	Chi-cuadrado	gl	p
Promedio ponderado (primer año)	13780.167	1	<0.001

Porcentaje de cursos reprobados	700.984	1	<0.001
Estrato	145.351	2	<0.001
IDS 2017	106.414	3	<0.001
Beca inicial	315.596	1	<0.001
Sexo	12.381	1	<0.001
Edad	27.924	1	<0.001
Región	20.665	5	<0.001

Nota: Elaboración propia.

3.2 Promedio ponderado del primer año

El promedio ponderado del primer año se asoció de manera significativa con el riesgo de abandono educativo en el modelo de riesgos proporcionales de Cox, evidenciando un efecto protector estadísticamente robusto (HR = 0.758; IC95%: 0.755–0.762; $p < 0.001$). Este resultado indica que, por cada incremento unitario en el promedio académico, el riesgo instantáneo de abandono disminuye aproximadamente en un 24.2%, manteniendo constantes las demás covariables del modelo. Las curvas de supervivencia ajustadas por perfil fijo (Figura 1) muestran una clara estratificación según los percentiles del rendimiento académico, con mayores probabilidades de permanencia para el estudiantado ubicado en el percentil 75 (P75 = 8.54), seguidos por el percentil 50 (P50 = 7.71) y el percentil 25 (P25 = 6.25). En particular, para $t=4$, la probabilidad estimada de supervivencia fue aproximadamente 0.723 para el grupo P75, 0.665 para el grupo P50 y 0.543 para el grupo P25, lo que evidencia una brecha acumulada superior a 18 puntos porcentuales entre los extremos del desempeño académico. Este patrón confirma que el rendimiento en el primer año constituye uno de los predictores más fuertes de la permanencia universitaria, con un efecto acumulativo creciente a lo largo del tiempo, lo cual resalta la importancia de estrategias institucionales tempranas de acompañamiento académico dirigidas especialmente a estudiantes con bajo desempeño durante su primer año de estudios.

Figura 1

Curvas de supervivencia (perfil fijo) según promedio del primer año y percentil

Nota: Elaboración propia.

3.3 Porcentaje de cursos reprobados

El porcentaje de cursos reprobados se asoció de manera significativa con el riesgo de abandono educativo en el modelo de riesgos proporcionales de Cox, evidenciando un efecto adverso estadísticamente robusto (HR = 1.0099; IC95%: 1.0092–1.0105; $p < 0.001$). Este resultado indica que, por cada incremento de un punto porcentual en el porcentaje de cursos reprobados, el riesgo instantáneo de abandono aumenta aproximadamente en un 0.99%, manteniendo constantes las demás covariables del modelo.

3.4 Estrato educativo según colegio de procedencia (estrato 3 como referencia)

El estrato mostró un efecto significativo sobre el riesgo de abandono en el modelo de riesgos proporcionales de Cox. En este marco, el estrato 3, que agrupa a estudiantes provenientes de modalidades no tradicionales del sistema educativo público, presentó un mayor riesgo de abandono en comparación con el estrato 2 (estudiantes de colegios públicos académicos y técnicos profesionales). Específicamente, el estrato 2 mostró un hazard ratio de HR=0.921 (IC95%: 0.889–0.955; $p < 0.001$), lo que representa una reducción aproximada de un 7.9% en el

riesgo instantáneo de abandono respecto al estrato 3, manteniendo constantes las demás covariables del modelo.

Las curvas de supervivencia ajustadas por perfil fijo (Figura 2) evidencian diferencias sistemáticas entre ambos grupos a lo largo del periodo de seguimiento, con probabilidades de permanencia consistentemente mayores para el estudiantado del estrato 2. Por ejemplo, en $t=4$, la probabilidad estimada de supervivencia fue cercana a 0.665 para el estrato 2, frente a 0.642 para el estrato 3. Estos resultados sugieren que las condiciones estructurales asociadas al origen educativo y socioeconómico continúan influyendo de manera significativa en la trayectoria académica universitaria, incluso después de controlar por variables académicas individuales, lo que refuerza la necesidad de políticas institucionales diferenciadas de acompañamiento y apoyo para el estudiantado proveniente de contextos educativos más vulnerables.

Figura 2

Curvas de supervivencia (perfil fijo) ajustadas por estrato

Nota: Elaboración propia.

3.5 Índice de Desarrollo Social 2017

El Índice de Desarrollo Social (IDS 2017) evidenció un efecto significativo sobre el riesgo de abandono educativo en el modelo de riesgos proporcionales de Cox. En comparación con la categoría de referencia (IDS alto), el estudiantado proveniente de zonas con IDS medio, bajo y muy bajo presentaron una reducción progresiva en el riesgo instantáneo de abandono, con hazard ratios de $HR=0.942$ (IC95%: 0.910–0.975; $p < 0.001$), $HR=0.914$ (IC95%: 0.869–0.962; $p < 0.001$) y $HR=0.886$ (IC95%: 0.827–0.949; $p < 0.001$), respectivamente. Las curvas de supervivencia ajustadas por perfil fijo (Figura 3) muestran una estratificación consistente entre los tres niveles del IDS a lo largo del periodo de seguimiento, con mayores probabilidades de permanencia para el estudiantado proveniente de territorios con IDS muy bajo, seguidos por aquellos de IDS bajo y medio, mientras que el estudiantado de zonas con IDS alto presentan sistemáticamente las menores probabilidades de supervivencia académica. Por ejemplo, en $t=4$, la probabilidad estimada de permanencia fue aproximadamente 0.697 para el grupo IDS muy bajo, 0.681 para IDS medio y 0.665 para IDS alto.

Este patrón sugiere que, una vez controladas las variables académicas (promedio y porcentaje de cursos reprobados), sociodemográficas y regionales, el IDS actúa como un predictor independiente del abandono, reflejando que el estudiantado proveniente de contextos territoriales más vulnerables no presenta un mayor riesgo de abandono cuando acceden a la educación superior. Esto podría interpretarse como un efecto compensatorio asociado a los mecanismos institucionales de apoyo y permanencia estudiantil.

Figura 3

Curva de supervivencia (perfil fijo) ajustada según Índice de Desarrollo Social

Nota: Elaboración propia.

3.6 Condición de beca

La condición de beca inicial mostró un efecto significativo sobre el riesgo de abandono educativo en el modelo de riesgos proporcionales de Cox. En comparación con el estudiantado becado (categoría de referencia), el estudiantado no becado presentó un mayor riesgo instantáneo de abandono ($HR = 1.306$; $IC95\%: 1.268-1.346$; $p < 0.001$), lo que implica un incremento aproximado de un 30.6% en el riesgo de abandono, manteniendo constantes las demás covariables del modelo. Las curvas de supervivencia ajustadas por perfil fijo (Figura 4) evidencian diferencias sistemáticas entre ambos grupos a lo largo del periodo de seguimiento, con probabilidades de permanencia consistentemente mayores para el estudiantado becado. En particular, para $t=4$, la probabilidad estimada de supervivencia fue aproximadamente 0.665 en el grupo del estudiantado becado, frente a 0.587 en el grupo del estudiantado no becado, lo que representa una brecha acumulada cercana a 7.8 puntos porcentuales. Este patrón sugiere que la beca inicial cumple un papel protector relevante frente al abandono, no solo como un mecanismo de apoyo económico, sino también como un factor asociado a la estabilidad académica durante los primeros años de la trayectoria universitaria, reforzando la importancia

de las políticas institucionales de ayuda financiera como estrategia efectiva para promover la permanencia estudiantil.

Figura 4

Curva de supervivencia (perfil fijo) según condición de persona becada

Nota: Elaboración propia.

3.7 Variables demográficas y territoriales

Las variables demográficas y territoriales también mostraron asociaciones significativas con el riesgo de abandono educativo en el modelo de riesgos proporcionales de Cox. En cuanto al sexo, los estudiantes masculinos presentaron un menor riesgo instantáneo de abandono en comparación con las estudiantes femeninas (HR = 0.955; IC95%: 0.931–0.981; $p < 0.001$), lo que corresponde a una reducción aproximada de un 4.5% en el riesgo de abandono, manteniendo constantes las demás covariables del modelo. Por su parte, la edad se asoció positivamente con el abandono, observándose que por cada año adicional de edad el riesgo instantáneo de abandono aumenta cerca de un 1.0% (HR = 1.0099; IC95%:

1.006–1.014; $p < 0.001$), lo que sugiere una mayor vulnerabilidad al abandono en estudiantes de mayor edad al momento del ingreso universitario.

Respecto a la variable región de procedencia, se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas en el riesgo de abandono en comparación con la región de referencia (Valle Central). El estudiantado proveniente de las regiones Central (HR = 0.933; IC95%: 0.889–0.979; $p = 0.004$), Chorotega (HR = 0.890; IC95%: 0.841–0.942; $p < 0.001$), Huetar Caribe (HR = 0.904; IC95%: 0.839–0.975; $p = 0.009$) y Huetar Norte (HR = 0.908; IC95%: 0.849–0.972; $p = 0.005$) presentó un menor riesgo instantáneo de abandono respecto al grupo de referencia. En contraste, la Región Pacífico Central no mostró diferencias estadísticamente significativas (HR = 0.911; IC95%: 0.829–1.002; $p = 0.055$). Estos resultados indican que, una vez controladas las variables académicas, socioeconómicas y de apoyo institucional, persisten diferencias territoriales en la probabilidad de permanencia estudiantil, lo que sugiere la influencia de factores estructurales y contextuales asociados a la región de origen sobre las trayectorias académicas universitarias.

3.8 Verificación del supuesto de proporcionalidad de riesgos

Aunque la prueba de Schoenfeld detectó desviaciones estadísticas respecto al supuesto de proporcionalidad de riesgos, la inspección visual de los residuos no evidenció patrones sistemáticos de cambio en el tiempo. Las fluctuaciones observadas fueron leves y compatibles con la alta sensibilidad del test en muestras de gran tamaño; en consecuencia, los coeficientes del modelo se interpretan como efectos promedio a lo largo del período de seguimiento.

IV. Discusión y conclusiones

Los resultados del estudio confirman que el abandono educativo en la Universidad Nacional constituye un fenómeno complejo, caracterizado por su naturaleza multidimensional, interrelacional y procesual; que se expresa a través de la interacción de factores “individual, académica, económica, institucional y cultural” (Chiarino et al., 2024, p.2), los cuales interactúan entre sí y con la trayectoria académica del estudiantado en el tiempo. Esta postura es coherente con

los modelos teóricos propuestos por Spady (1970), Tinto (1975) y Bean & Metzner (1985), al concebir el abandono educativo como un proceso dinámico asociado a la interacción de múltiples factores a lo largo de la trayectoria académica.

Los resultados obtenidos indican que el riesgo de abandono educativo está dominado por el rendimiento académico durante el primer año, lo cual reafirma a este periodo como un tramo crítico ampliamente documentado en la literatura científica. Así lo señala Silva Laya (2011), al mencionar que este periodo concentra procesos de ajuste académico e institucional que inciden de manera decisiva en la continuidad o interrupción de los estudios. Además, se destaca que el rendimiento académico influye en la percepción de competencia, el autoconcepto académico y las expectativas de éxito (Bean & Metzner, 1985). En particular, se observa que la población estudiantil con bajo desempeño en el primer año enfrenta mayores probabilidades de abandono, lo cual es consistente con estudios que identifican la formación académica previa, el ajuste a las demandas académicas y la integración a la vida universitaria como factores determinantes de la permanencia (Gutiérrez Ossa et al., 2019; Llopis Toledo & Martínez Cardona, 2024).

El efecto significativo del estrato educativo según colegio de procedencia indica que el estudiantado del estrato 3 constituye la población con mayor riesgo de abandono educativo y que proviene de sectores menos favorecidos en comparación al estrato 2 cuyas probabilidades de permanencia son mayores. Esto condiciona la forma en que el estudiantado se integra al sistema académico y social a partir de sus trayectorias educativas previas, habilidades académicas, entre otras (Tinto, 1975).

Por otro lado, variables como la condición de beca, la edad de ingreso y el índice de desarrollo social no deben interpretarse como determinantes causales del abandono educativo, sino como indicadores de riesgo estructural que reflejan trayectorias educativas previas y condiciones socioeconómicas preexistentes. Estas incrementan la vulnerabilidad del estudiantado incluso cuando se controla por el rendimiento académico, lo que evidencia que su efecto se expresa de manera indirecta y mediada por el desempeño académico temprano. En esta línea, Bean & Metzner (1985) señalan en su modelo que las variables sociodemográficas y ambientales no ejercen un efecto directo sobre el abandono educativo, sino que

influyen indirectamente a través del rendimiento académico, la satisfacción con la experiencia universitaria y la intención de persistir.

En cuanto al sexo, los resultados muestran que los estudiantes masculinos presentan un menor riesgo instantáneo de abandono, aunque con un efecto de magnitud reducida. Este hallazgo difiere de estudios que reportan una mayor propensión al abandono en varones (Chiarino et al., 2024; Pérez Piñón et al., 2023). Sin embargo, la diferencia observada puede atribuirse al carácter multivariado del modelo, que controla por el rendimiento académico temprano y por variables estructurales, lo que sugiere que el efecto del sexo se encuentre mediado por factores académicos y contextuales.

Esta investigación aporta a la institución una lectura analítica del abandono educativo que distingue entre los factores directamente asociados con la interrupción de estudios y las condiciones estructurales que configuran el riesgo de abandono. Los resultados del modelo de riesgos proporcionales de Cox muestran que el rendimiento académico durante el primer año se asocia de manera significativa con el abandono. Asimismo, variables como el estrato, la condición de beca, la edad de ingreso y el contexto territorial pueden comprenderse como factores estructurales que inciden indirectamente en la permanencia, al condicionar las trayectorias educativas de origen y los procesos de integración académica temprana. En un contexto institucional que promueve el acceso de estudiantes provenientes de sectores social y territorialmente desfavorecidos, estos hallazgos aportan evidencia para el fortalecimiento y la focalización de estrategias de acompañamiento académico y psicoeducativo orientadas a la permanencia estudiantil, particularmente durante el primer año universitario.

Si bien el estudio proporciona hallazgos relevantes sobre el abandono educativo en la Universidad Nacional, es necesario considerar algunas limitaciones que condicionan el alcance de los resultados. En primer lugar, el análisis se basa en registros administrativos institucionales, lo que restringe la incorporación de variables de carácter psicosocial, motivacional o vocacional que complementarían la comprensión del abandono educativo. En segundo lugar, el estudio se circunscribe a una única institución de educación superior, lo que limita la generalización directa de los hallazgos a otros contextos universitarios.

Finalmente, se sugiere profundizar en investigaciones orientadas a analizar el alcance y la efectividad de las estrategias institucionales implementadas por la universidad para favorecer la permanencia estudiantil. Asimismo, avanzar en el diseño y evaluación de modelos predictivos integrados a sistemas institucionales de alerta temprana, que permitan valorar de manera sistemática la efectividad de intervenciones diferenciadas de acompañamiento académico y psicoeducativo orientadas a la permanencia estudiantil.

Referencias

- Álvarez-Pérez, P. R., & López-Aguilar, D. (2023). Propiedades psicométricas del Cuestionario sobre Autorregulación del Proceso de Aprendizaje (CAPA) en estudiantes universitarios de Grado. *Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado*, 27(3), 131-152. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v27i3.27862>
- Artavia-Medrano, A., & Gurdíán-Fernández, A. (2023). *Fundamentos de investigación cuantitativa en educación*. EUNED.
- Baalmann, T., Brömmelhaus, A., Hülsemann, J., Feldhaus, M., & Speck, K. (2024). The Impact of Parents, Intimate Relationships, and Friends on Students' Dropout Intentions. *Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice*, 26(3), 923-947. <https://doi.org/10.1177/15210251221133374>
- Barragán Moreno, S. P., & González Támara, L. (2024). Complexities of student dropout in higher education: a multidimensional analysis. *Frontiers in Education*, 9, 1-16. <https://doi.org/10.3389/educ.2024.1461650>
- Bean, J. P., & Metzner, B. S. (1985). A conceptual model of nontraditional undergraduate student attrition. *Review of Educational Research*, 55(4), 485-540. <https://doi.org/10.3102/00346543055004485>
- Borja-Gil, J., Castellanos Verdugo, M., & Oviedo-García, M. Á. (2024). Engagement and commitment in higher education: Looking at the role of identification and perception of performance. *European Journal of Education. Research, Development and Policy*, 59(2), e12642. <https://doi.org/10.1111/ejed.12642>

- Brown, A. D., Ross, N., Sangraula, M., Laing, A., & Kohrt, B. A. (2023). Transforming mental healthcare in higher education through scalable mental health interventions. *Cambridge Prisms: Global Mental Health*, 10, 1-4. <https://doi.org/10.1017/gmh.2023.29>
- Bruna-Jofré, C. E., Fernández-Branada, C. A., Espinoza-Parcet, C. F., & Arias-Hidalgo, N. L. (2024). Diseño e implementación de aulas remediales virtuales institucionales en educación superior. *Formación Universitaria*, 17(3), 57-72. <https://doi.org/10.4067/s0718-50062024000300057>
- Cabrera, A. F., Nora, A., & Castañeda, M. B. (1993). College persistence: structural equations modeling test of an integrated model of student retention. *The Journal of Higher Education*, 64(2), 123-139. <https://doi.org/10.2307/2960026>
- Chiarino, N., Rodríguez Enríquez, C., Curione, K., Machado, A., Bonilla, M., Aspirot, L., Garófalo, L., & Olveira, B. (2024). Abandono y permanencia estudiantil en universidades de Latinoamérica y el Caribe: Una revisión sistemática mixta. *Revista Actualidades Investigativas en Educación*, 24(2), 1-37. <https://doi.org/10.15517/aie.v24i2.57306>
- De la Cruz-Campos, J. C., Victoria-Maldonado, J.-J., Martínez-Domingo, J. A., & Campos-Soto, M.-N. (2023). Causes of academic dropout in higher education in Andalusia and proposals for its prevention at university: A systematic review. *Frontiers in Education*, 8, 1-13. <https://doi.org/10.3389/educ.2023.1130952>
- Departamento de Registro de la Universidad Nacional. (2025). *Fuente_Encuesta_Primer_Ingreso_2025* [documento inédito]. Universidad Nacional.
- Departamento de Registro de la Universidad Nacional. (2025). *Informe del proceso de Admisión 2025 Resultados del modelo de estratificación y tipificación y Programa de interés institucional* [documento inédito]. Universidad Nacional.
- Duraku, Z. H., Davis, H., Arënliu, A., Uka, F., & Behluli, V. (2024). Overcoming mental health challenges in higher education: a narrative review. *Frontiers in Psychology*, 15, 1-14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1466060>

- Ethington, C. A. (1990). A psychological model of student persistence. *Research in Higher Education*, 31(3), 279-293. <https://doi.org/10.1007/BF00992313>
- Estadísticas Estudiantiles UNA. (s.f). *Tipología de permanencia y graduación*. <https://www.eeuna.una.ac.cr/index.php/glosario/tipologia-de-permanencia-y-graduacion>
- Fahd, K., & Miah, S. J. (2023). Effectiveness of data augmentation to predict students at risk using deep learning algorithms. *Social Network Analysis and Mining*, 13,1-13. <https://doi.org/10.1007/s13278-023-01117-5>
- Ferdinand Loder, A. K. (2024). Multiple Enrollment Policy: Clustering Dropout and Graduation Constellations in Psychology and Sociology Bachelor's Programs. *Trends in Higher Education*, 3(2), 373-407. <https://doi.org/10.3390/higheredu3020023>
- Gómez Gallego, M., Palazón Pérez de los Cobos, A., & Gómez Gallego, J.C. (2021) Identifying Students at Risk to Academic Dropout in Higher Education. *Education Sciences*, 11(8). 1-10. <https://doi.org/10.3390/educsci11080427>
- González-Nucamendi, A., Noguez, J., Neri, L., Robledo-Rella, V., & García-Castelán, R. M. G. (2023). Predictive analytics study to determine undergraduate students at risk of dropout. *Frontiers in Education*, 8, 1-14. <https://doi.org/10.3389/educ.2023.1244686>
- Gutiérrez Ossa, J. A., Mondragón Morales, V. H., y Santacruz Montenegro, L. C. (2019). Expectativas, necesidades y tendencias de la formación en educación superior en Colombia en pregrado y posgrado: entre la deserción– perfil y vocación profesional. *Revista Universidad y Empresa*, 21(37), 313-345. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/empresa/a.6619>
- Guzmán Rincón, A., Barragán Moreno, S., Cala-Vitery, F., & Segovia-García, N. (2022). Deserción en la Educación Superior Rural: Análisis de Causas desde el Pensamiento Sistémico. *Qualitative Research in Education*, 11(2), 118-150. <https://doi.org/10.17583/qre.10048>
- Han, S. P., & Kumwenda, B. (2025). Bridging the digital divide: Promoting equal access to online learning for health professions in an unequal world. *Medical Education*, 59(1), 56-64. <https://doi.org/10.1111/medu.15455>

- Hark Söylemez, N. (2024). Dropout and Graduation in Higher Education: CHAID Analysis. *Journal of Theory and Practice in Education*, 20(1), 107-121. <https://doi.org/10.17244/eku.1287393>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2011). *Cuestionario Censo 2011*. <https://admin.inec.cr/sites/default/files/media/mepoblacenso2011-01.pdf>
- Llopis Toledo, E., & Martínez Cardona, S. (2024). De la universidad a un ciclo formativo, ¿por qué? Estudio de casos. *Atlántida Revista Canaria de Ciencias Sociales*, (15), 141-163. <https://doi.org/10.25145/j.atlantid.2024.15.09>
- Macero Méndez, R. M. (2025). Implementación de un sistema de alerta temprana para la prevención de la deserción en educación superior: un estudio de caso. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 12(42), 1-23. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v12i3.4644>
- Marschall, M., Falk, S., & Klug, C. (2024). Social events, bridging courses, and academic skills trainings participation in first-year courses and higher education dropout in Germany. *Studies in Higher Education*, 49(11), 1789-1804. <https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2279246>
- Meyer, J., Leuze, K., & Strauss, S. (2022). Individual achievement, person-major fit, or social expectations: Why do students switch majors in German higher education? *Research in Higher Education*, 63, 222-247. <https://doi.org/10.1007/s11162-021-09650-y>
- Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. (2017). *Costa Rica, Índice de Desarrollo Social 2017*. <https://repositorio-snp.mideplan.go.cr/handle/123456789/435>
- Mouraz, A., & Sousa, A. (2024). Self-perceived reasons to dropout from higher education. A case study in a Portuguese faculty of engineering. *Journal of Engineering Education Transformations*, 38(2), 106-118. <https://www.journaleet.in/index.php/jeet/article/view/2342>
- Núñez-Naranjo, A. F. (2024). Analysis of the determinant factors in university dropout: a case study of Ecuador. *Frontiers in Education*, 9, 1-14. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1444534>

- Pérez Piñón, M. T., Picazo, D., Contreras, C. P., & Arana Nava, M. A. (2023). Factores de deserción en estudiantes universitarios de odontología: motivos desde el discurso del estudiante. *Revista Dilemas Contemporáneos Educación, Política y Valores*, 10(3), 1-15. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v10i3.3624>
- Portal Martínez, E., Arias Fernández, E., Lirio Castro, J., & Gómez Ramos, J. L. (2022). Fracaso y abandono universitario. Percepción de los(as) estudiantes de Educación Social de la Universidad de Castilla La Mancha. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 27(92), 289–316. <https://ojs.rmie.mx/index.php/rmie/article/view/144>
- Rivera Vergaray, K. (2021). Modelo predictivo para la detección temprana de estudiantes con alto riesgo de deserción académica. *Innovación y Software*, 2(2), 6-13. <https://doi.org/10.48168/innosoft.s6.a40>
- Rochin Berumen, F. L. (2021). Deserción escolar en la educación superior en México: revisión de literatura. RIDE. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 11(22), e161. <https://doi.org/10.23913/ride.v11i22.821>
- Rodríguez-Esteban, A., & Carretero-Serrano, I. (2023). Expectativas y motivaciones en la elección de estudios universitarios desde una perspectiva de género. *Revista de Investigación en Educación*, 21(2), 139-155. <https://doi.org/10.35869/reined.v21i2.4596>
- Scheunemann, A., Schnettler, T., Bobe, J., Fries, S., & Grunschel, C. (2022). A longitudinal analysis of the reciprocal relationship between academic procrastination, study satisfaction, and dropout intentions in higher education. *European Journal of Psychology of Education*, 37, 1141–1164. <https://doi.org/10.1007/s10212-021-00571-z>
- Sibrián Escobar, L. A., & Ayala Sánchez, J. I. (2025). La Deserción Escolar: un Fenómeno Multifactorial en Debate. *Diá-Logos*, 16(30), 27-50. <https://doi.org/10.61604/dl.v16i30.460>
- Silva Laya, M. (2011). El primer año universitario. Un tramo crítico para el éxito académico. *Perfiles educativos*, 33(spe), 102-114.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982011000500010

- Spady, W. G. (1970). Dropouts from higher education: An interdisciplinary review and synthesis. *Interchange. A Quarterly Review of Education*, 1(1), 64-85. <https://doi.org/10.1007/BF02214313>
- Srairi, S. (2022). An analysis of factors affecting student dropout: The case of Tunisian universities. *International Journal of Educational Reform*, 31(2), 168-186. <https://doi.org/10.1177/10567879211023123>
- Thomas, N. S., Barr, P. B., Hottell, D. L., Adkins, A. E., & Dick, D. M. (2021). Longitudinal Influence of Behavioral Health, Emotional Health, and Student Involvement on College Student Retention. *Journal of College Student Development*, 62(1), 2-18. <https://doi.org/10.1353/csd.2021.0001>
- Tinto, V. (1975). Dropout from higher education: A theoretical synthesis of recent research. *Review of Educational Research*, 45(1), 89-125. <https://doi.org/10.3102/00346543045001089>
- Tlalajoe-Mokhatla, N. (2024). Towards a conceptual framework in higher education anchored on social learning and social integration: transition, retention and graduation. *Cogent Education*, 11(1), 1-12. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2409474>
- Villegas, B. R., & Núñez Lira, L.A. (2024). Factores asociados a la deserción estudiantil en el ámbito universitario. Una revisión sistemática 2018-2023. *Revista Iberoamericana para la investigación y el Desarrollo Educativo*, 14(28), e671. <https://doi.org/10.23913/ride.v14i28.1923>
- Wild, S., Rahn, S., & Meyer, T. (2023). The relevance of basic psychological needs and subject interest as explanatory variables for student dropout in higher education - a German case study using the example of a cooperative education program. *European Journal of Psychology of Education*, 38(4), 1791-1808. <https://doi.org/10.1007/s10212-022-00671-4>
- Zamora Araya, J. (2023). *Predicción del abandono en estudiantes de nuevo ingreso en el curso de matemática general utilizando algoritmos de aprendizaje supervisado* [Ponencia]. Congreso Latinoamericano sobre el Abandono en la Educación Superior, Universidad Católica de Temuco, Chile.

<https://repositorio.una.ac.cr/server/api/core/bitstreams/efe5a137-7113-4fba-8feb-becf8c996e85/content>

Zhai, Y., & Carney, J. V. (2024). The role of mental health and protective factors in student academic persistence and retention during a global crisis. *Cambridge Prisms: Global Mental Health*, 11, 1-10.
<https://doi.org/10.1017/gmh.2024.12>